

La criminalización de los movimientos sociales en la disputa por el espacio mediático: el conflicto de Gamonal

The criminalization of social movements in the dispute for the media space: the Gamonal conflict

Miguel Rodríguez Guerrero

Universidad Pablo de Olavide, España
miguelrodg@gmail.com

Evaristo Barrera Algarín

Universidad Pablo de Olavide, España
ebaralg@upo.es

Recibido: 27/06/2019

Aceptado: 10/01/2020

Formato de citación:

Rodríguez Guerrero, M., Barrera Algarín, E. (2020). "La criminalización de los movimientos sociales en la disputa por el espacio mediático: el conflicto de Gamonal". *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 86, 29-50, <http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/barrera4.pdf>

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la cobertura informativa realizada por el medio de comunicación Antena 3 TV (Grupo Atresmedia) sobre las movilizaciones sociales ocurridas en Gamonal (Burgos) a principios del 2014. A través de una metodología que alterna métodos cuantitativos y cualitativos, se estudian los procesos productivos mediáticos de construcción de la información y los discursos integrados en los 19 vídeo-noticias que dicho corporativo desarrolló para retransmitir los sucesos. Los resultados muestran un proceso de criminalización mediática hacia el movimiento social por medio de un porcentaje alto de tratamiento de contenidos relacionados con la violencia física y como parte de intereses sistémicos latentes que tienden a la reproducción y legitimación del sistema.

Palabras clave

Gamonal, comunicación, criminalización, movimientos sociales, violencia.

Abstract

This paper aims to analyze the information coverage carried out by media Antena 3TV (Atresmedia Group) on the social mobilizations that occurred in Gamonal (Burgos) in

early 2014. Through a methodology that alternates quantitative and qualitative methods, studies on media production processes of information-building and discourses integrated into the 19 video-news that the corporate developed to broadcast the events. The results show a process of criminalization towards social movement by means of a high percentage of treatment of content related to the physical violence and as part of latent commercial interests that tend to reproduce and legitimize the system.

Keywords

Gamonal, communication, criminalization, social movements, violence.

1. Introducción

“Gamonal no es un ensayo revolucionario exportable al resto de España”, con esta frase abrió uno de sus telediarios Antena 3TV Noticias¹, tomando como referencia un informe de la policía nacional, donde se definía lo ocurrido en una zona de la capital de Burgos (España). La noticia se proyectó en el noveno día de una amplia e intensa cobertura informativa a nivel nacional que realizó la cadena televisiva durante doce días sobre unas movilizaciones sociales desarrolladas por los ciudadanos del barrio de Gamonal, en principio y según la citada corporación mediática, como muestra del desacuerdo con la construcción de un bulevar y parking subterráneo en la zona. Además, dicha noticia se difunde tres días después de la aceptación del ayuntamiento de la ciudad a paralizar las obras de construcción y en un contexto donde el aumento gradual del conflicto de días atrás, con numerosos detenidos, estaba descendiendo.

Tomando en consideración este caso, nos preguntamos: ¿Es la citada noticia producto de intencionalidades latentes, como el no aceptar que las demandas ciudadanas se habían cumplimentado gracias a la acción colectiva efectuada? ¿Por qué se utiliza únicamente como fuente de información a las fuerzas de seguridad del Estado y no a otros actores sociales (ciudadanía) involucrados? ¿Forma parte de una acción estratégica más amplia para deslegitimar al movimiento social y vincularlo, como se describió en otras noticias del mismo programa televisivo, con supuestos grupos violentos? En línea con autores como Chomsky y Ramonet (2004), Bolz (2006), Mattelart (2006), entre otros, pensamos que los medios de comunicación de masas usualmente sirven a un modelo de desarrollo y pensamiento hegemónico que tienden a reproducirlo, promoviendo una socialización de la cultura y comprensión del entorno específico.

En este artículo, avanzamos en la búsqueda del rol que ejecuta un medio de comunicación de masas en lo referente a la criminalización dirigida hacia un movimiento social en particular. Sin menoscabar la importancia de otros actores sociales y mecanismos que forman parte del aparato represivo hacia los movimientos sociales (McAdam *et al.*, 2005; Della Porta, 2011; Tarrow, 2012), nosotros focalizamos la investigación en las características que tiene la construcción y difusión de mensajes mediáticos, así como las funcionalidades que despliega sobre la opinión pública. Para ello situamos el objeto de estudio en uno de los grandes actores privados de la telecomunicación en el contexto español (Antena 3TV, Corporación Atresmedia) y la cobertura informativa que llevó a cabo sobre las protestas ciudadanas desarrolladas en enero de 2014 en Gamonal (Burgos, España). Nuestro objetivo no es, por tanto, establecer un modelo general sobre las formas en que los movimientos sociales son criminalizados por parte de los medios de comunicación, sino identificar las prácticas y

¹ Vídeo 16: ANTENA 3TV. Actualizado el 20/01/2014 a las 18:17 horas. Disponible en: https://www.antena3.com/noticias/sociedad/%E2%80%9Cgamonal-ensayo-revolucionario-exportable-resto-espana%E2%80%9D_20140120572350014beb28d446ffc291.html

mecanismos claves sobre la criminalización de la protesta que se dan en un determinado territorio, con la certeza de que su extrapolación a otros casos dependerá de un número considerable de factores y combinaciones causales siempre necesarios de analizar.

En un contexto como el español, las movilizaciones de Gamonal representaron otra nota de fuerza más de la acción colectiva ciudadana frente al modelo de gestión económico y político dominante. Un cuestionamiento crítico por parte de las mayorías sociales de una localidad hacia las formas democráticas instituidas, con la intencionalidad de transformar los procesos políticos de participación. La importancia del acontecimiento, marcado por una profundización de la desigualdad derivada de la llamada crisis económica y política (Navarro, 2015) que pocos años antes había provocado movilizaciones nacionales masivas como el 15M no era, por tanto, menor. De ahí, que las protestas de un pequeño territorio se convirtieran en asunto central de tratamiento por parte de los medios de comunicación nacionales y particularmente de Antena 3TV Noticias que, como demostramos en el presente artículo, construyó una narrativa altamente subjetiva acorde a sus propios intereses que criminalizaba al movimiento social en cuestión. En consecuencia, ¿fue el proceso de Gamonal un estilo de movilización social no conveniente para el sistema, de ahí su criminalización desde Antena 3TV Noticias? Nuestro argumento sostiene que explorar las estrategias de producción informativa de Antena 3TV Noticias nos permite analizar la forma en que el discurso y las imágenes están articuladas para representar de una determinada forma al movimiento social, con especial tendencia hacia la construcción de un marco cognitivo en términos negativos: desacreditando las condiciones de inicio de la protesta a la vez que silenciando las causalidades de tipo estructural, usando una narrativa diferenciadora entre los diferentes actores sociales en juego (ciudadanos violentos vs. administración política dialogante), enmarcando los acontecimientos sobre un contexto repetitivamente violento y dotando a la información difundida con un carácter propio de espectáculo visual televisivo.

En una sociedad altamente mediatizada (De Moraes *et al.*, 2007), el interés por investigar la esfera de la opinión pública desde la perspectiva de la información periodística y el análisis de los contenidos mediáticos no puede obviarse o caer en el olvido, a pesar de las nuevas formas tecnológicas comunicativas presentes que ha configurado lo que diversos autores denominan como una nueva ecología de medios (Scolari, 2013; Rincón, 2017; Velásquez *et al.*, 2017). De hecho, en los últimos años las orientaciones metodológicas de las investigaciones sobre comunicación en España están retomando tal objeto de estudio (Martínez y Saperas, 2016) e incluso reapareciendo algunos otros que se pensaban obsoletos, como las teorías sobre la propaganda (Vázquez, 2017; Tarín, 2018) o la incipiente cantidad de análisis sobre como las redes sociales han sido utilizadas por agentes mass-mediáticos para difundir ideologías políticas concretas (Alonso y Casero, 2018; López y Vázquez, 2018) y construir relatos interesados o *fake news* (Carrera, 2018) con la utilización de bots y algoritmos (Túñez, Toural y Cacheiro, 2018) que influyen en las direcciones que toma la opinión pública. Así, las estructuras dominantes continúan estando, no de un modo lineal pero sí importante, muy presentes.

En este sentido, si señalamos la importancia de posicionar los discursos en la esfera pública, una investigación como la que se presenta aquí, desde la perspectiva del análisis del discurso y contenido de uno de los mayores medios de comunicación de masas en España, no puede soslayarse. Al abordar parte de las configuraciones de la cultura y la comunicación de nuestro tiempo, donde predomina la superficialidad (Baricco, 2008) y el espectáculo (Debord, 1995) y aún siendo conscientes de que las audiencias no son pasivas sino también productoras de información (Corona y Martín-

Barbero, 2017), un componente fundamental continúan siendo las grandes agencias de producción de la información. La exclusión y modificación del debate público sobre las cuestiones críticas con el sistema o también llamada espiral del silencio (Neumann, 2010), los mecanismos de control de la opinión pública como el *framing* y *priming* encuadrados dentro de la fórmula *agenda-setting* (McCombs y Pla, 2003; Lippman, 2003) y la denominada sociología de los emisores a través del *gatekeeper* y el *newsmaking* (Lozano, 2007; Parra, 2016) que ejecutan, conjugan con la posición social privilegiada que ocupan en la difusión masiva de sus narrativas y discursos frente a la menor trascendencia de los elaborados por los movimientos sociales, especialmente cuando se envuelven sobre significados y emociones vinculados con la seguridad y el orden establecido (González, 2019).

El tema subyacente a tratar, por tanto, es el análisis sobre las prácticas de democratización de la comunicación en lo que supone actualmente una verdadera disputa por el espacio mediático de la información entre los *mass media* y los movimientos sociales (Pleyers, 2016; Aranda, 2016; Toscano, 2016). Comprender esta contienda es fundamental, en primer lugar, para identificar la criminalización de la protesta como elemento central de las estrategias represivas llevadas a cabo por los gobiernos, el sistema legislativo penal y los agentes privados como los medios de comunicación (García y Calvo, 2019). Y en segundo lugar, para asimilar que toda práctica de un movimiento social necesita de un proceso de significación conjunta (Tarrow, 2012) desde donde se construyen representaciones sociales de lo cotidiano y el sentido de lo común (Wagner *et al.*, 2011) en los que se crean los marcos de definición, modulación y comprensión de la realidad social y cultural que les rodea.

El caso de la cobertura informativa que ejecutó Antena 3TV Noticias, no puede analizarse sin comprender mecanismos claves de nuestra cultura comunicacional, así como la red y estructura de relaciones de poder existentes con lo político-institucional y la concentración de capital privado internacional que integra su estructura (Medina y Labio, 2019). Nuestro objetivo es desvelar la subjetividad e intereses implementados a través de la comprensión de los procesos productivos mediáticos de construcción de la información y el análisis de sus discursos, imágenes y contenidos. En relación a ello, se procederá en el presente artículo de la siguiente forma: primero, se realiza la descripción de la metodología utilizada sobre los 19 vídeos de cobertura informativa que desarrolló, en su forma televisiva y expansiva hacia la Red e Internet, los telediarios de Antena 3TV entre los días 11 y 23 de enero de 2014 en relación a las protestas acaecidas en el barrio de Gamonal (Burgos). Los datos extraídos se muestran en el apartado de resultados, donde se identifican y analizan los mecanismos utilizados por el medio en cuestión con el fin de criminalizar al movimiento social. Por último, se establecen una serie de conclusiones que reflexionan sobre los hallazgos realizados, fundamentalmente aquella que establece la conexión entre la información como producto mercantil y como herramienta reproductora de la legitimidad existente.

2. Metodología

Situar los procesos movilizatorios ocurridos en Gamonal (Burgos, España) y la construcción informativa-mediática desarrollada por Antena 3TV Noticias (Grupo Atresmedia) como unidad de análisis es una de las primeras tareas metodológicas ejercidas para la presente investigación. En coherencia con el objetivo mostrado anteriormente, se necesitaba la acotación de un objeto de estudio práctico y aplicativo que posibilitara respuestas de carácter empírico al fenómeno comunicacional que nos proponemos abordar. Sobre esta cuestión, lo acontecido en y sobre dicha localización, sumado al medio seleccionado, sirve como un caso con alta eficiencia demostrativa de

los procesos productivos de información periodística, ya que tuvo una alta repercusión mediática en los medios de comunicación de masas del Estado español, siendo tema de portada varios días. Por otro lado, los actores sociales inmiscuidos en el conflicto presentan prácticas ideológicas, políticas y sociales casi antagónicas en lo referente al conflicto, lo que favorecía el conocimiento sobre la posición y el rol en el que tendría que emplazarse el Grupo Atresmedia.

La metodología ejecutada para la realización del trabajo de investigación atiende a un proceso de carácter mixto, que aplica una serie de instrumentos que permiten la obtención de datos cuantitativos y cualitativos sobre los vídeos-noticias que representan la cobertura informativa realizada entre el 11 y el 23 de enero de 2014 del suceso descrito. Para ayudar en su comprensión y en aras de establecer una concatenación lógica, se ha estructurado en tres fases diferenciales: a) estudio de las redes económicas y estructura empresarial del medio de comunicación; b) análisis observacional de tipo cuantitativo en base a 4 categorías integradas por el número, tipo y tiempo de unidades textuales fundamentales proyectadas; c) análisis observacional de tipo cualitativo sobre las representaciones de contenido escrito y visual desarrollado.

Comenzando por el examen económico-organizacional, se ha estudiado a la empresa Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A como totalidad del conglomerado del que forma parte su filial Antena 3TV (Noticias). La investigación forma parte de la perspectiva de análisis estructural de los medios y su economía política, pilares necesarios para desvelar los posibles significados de su construcción informativa, como derivación de las relaciones existentes con las empresas mercantiles que lo regentan. Para ello, se establece una búsqueda documental donde se revela su composición accionarial y los principales puestos de administración y dirección a nivel nacional. Del mismo modo, se expande una línea argumental que alcanza hasta la localidad de estudio (Burgos, España) para comprobar específicamente si existen redes de cooperación e influencia ideológica.

En cuanto al segundo y tercer sub-tipo de metodología empleada, se diferencia claramente de la anterior, al consistir en un análisis observacional tanto de carácter cuantitativo como cualitativo sobre los contenidos, imágenes y discursos insertos en las noticias/vídeos recopilados sobre los telediarios informativos de Antena 3TV. El material documental específico a estudiar es el siguiente: los 19 vídeos-noticias pertenecientes a los telediarios de Antena 3TV en una franja de doce días (lo que dura el *grosso* de la cobertura informativa sobre las protestas), en concreto, del 11 al 23 de enero de 2014. Las unidades básicas que se recogieron tanto para el análisis de contenido como de discurso son: palabras, frases, párrafos, unidades textuales enteras y tiempo dedicado a cada categoría elaborada.

Según Postic y Ketele (2000), existen diversas modalidades de observación en función de una serie de parámetros, que son los que van a caracterizar nuestra investigación en este apartado. En este sentido, seguiremos una metodología observacional de función descriptiva y de verificación de las teorías previamente estudiadas con base a la hipótesis de partida. De carácter independiente (al ser realizada por agentes externos), el objeto de la investigación es por una parte, hechos, actitudes o comportamientos que no producen duda a la hora de registrarlos en el apartado de análisis de contenido (cuantitativo), mientras que por otro lado, las representaciones o los discursos interpretables (cualitativo). El tipo de anotaciones o recogida de datos es de carácter diferido y mediatizado al tratarse de una observación realizada sobre vídeos ya grabados a partir de situaciones concretas.

La investigación realizada en el marco cuantitativo ha requerido un grado de sistematización para una recogida y posterior análisis de los datos de carácter fiable y

científico, así como para ajustar tal investigación a los objetivos propuestos anteriormente. Tras un análisis observacional con las características ya explicitadas, y recogida de datos primarios, se ha considerado la construcción de 4 categorías de análisis. Estas categorías son producto de la proyección de contenidos que se les dedica a cada una de ellas por parte del medio televisivo Antena 3TV Noticias y refiere a la temática en la que se enfoca el vídeo/noticia en ese momento, no que aparezca o actúe en él.

- Categoría “Obras”: refiere a la realización de las obras que se iban a llevar a cabo dentro del barrio Gamonal. La creación de esta categoría se justifica desde el hecho de que Antena 3TV Noticias enfoca el origen y desarrollo del conflicto al proceso que se está llevando a cabo con ellas.
- Categoría “Violencia”: la justificación no se da sólo por el mero hecho de ajustarse a los objetivos que pretende el presente estudio, sino porque como veremos, supone un elemento central dentro de toda la construcción de la información que realiza el medio sobre las movilizaciones que se llevan a cabo en el barrio de Gamonal. Contempla todas aquellas palabras e imágenes encaminadas a mostrar los destrozos físicos, actuaciones de la policía, etc.
- Categoría “Vecinos”: supone el primer actor/sujeto de intervención y participación en el conflicto. Su análisis refiere a todas aquellas manifestaciones, declaraciones, asambleas y movilizaciones en general que lleven a cabo los vecinos/as dentro del acontecimiento.
- Categoría “Gobierno/Ayuntamiento”: aquellas declaraciones institucionales, papel dentro del conflicto y actuaciones realizadas por parte de los representantes del ayuntamiento.

La medición conforme a las mismas se realiza en términos de tiempo de aparición de las categorías dentro de cada vídeo. En la tabla 1, mostrada en el siguiente apartado de resultados, pueden verse especificados con detalles todos los datos en cuanto a tiempo de aparición en cada vídeo y a nivel total, así como los porcentajes relativos.

Por último, cabe apostillar en esta explicación sobre el análisis cuantitativo que se han recogido también las palabras que Antena 3TV Noticias explicitó durante su programa televisivo en la tabla 3, donde se exponen las “Actuaciones” que según el informativo de TV realizan la categoría de “Vecinos” y “Gobierno/ayuntamiento”, respectivamente. Por ejemplo, en el caso del “Gobierno/Ayuntamiento”: “diálogo con los vecinos”, “pleno del ayuntamiento” o “votación” son algunas de ellas. Seguidamente, se explicitan las expresiones realizadas tanto por las personas que componen dichas categorías (“Propias”) como las que realiza Antena 3TV Noticias (“A3TV Noticias”) con respecto ellos/as. Se recogen así las palabras que definen las actuaciones de los sujetos empleados en el conflicto “Vecinos” y “Gobierno/Ayuntamiento”, porque son los únicos que como tales pueden interactuar. Esto último, nos sirve para realizar la separación analítica entre Violencia-Vecinos, Violencia-Gobierno/Ayuntamiento, Obras-Gobierno y Obras-Vecinos.

Otra de las variables estudiadas sobre la base visual que nos proporcionan los vídeos es el uso de las imágenes. Si bien en este caso no se ha realizado un estudio sistemático por la cantidad de tiempo y complejidad que requiere conforme a este trabajo de investigación y a la inmensa cantidad de los mismos que hay en los 19 vídeos correspondientes, sí se establecen una serie de descripciones y pautas generales que ayudan en la comprensión del análisis del discurso. A este respecto, se analizan las

figuras, los fondos y los textos de las imágenes y la relación entre ellas, así como los valores que resaltan: modernidad, tradición, eficacia, proximidad, historia, distinción, afabilidad, etc. Todo ello con el objetivo de buscar el sentido al propio mensaje icónico seleccionado, en este caso abordando la pregunta de por qué se seleccionan siempre los actos de violencia frente a los de debate u otras entre los vecinos.

Esta forma metodológica de análisis cualitativo, si bien no por ello menos importante, contempla también el análisis del discurso (Callejo, 2009; Van Dijk, 2011), esto es, las unidades de sentido que nos proporcionan las noticias/vídeos. No busca contar unidades, por tanto, no hay un conjunto de procedimientos más o menos establecido. Son unidades de sentido aquello que produce un sentido global. Es decir, lo que transmitimos se encuentra relacionado con el contexto, la situación y cognición social en la que nos situamos, no solo a nivel de representación mental subjetiva sino en otras muchas dimensiones sociales de conjunto. Es así que nuestro objetivo será buscar ese sentido que el medio Antena 3TV predica a través de sus informativos, en el análisis de lo que de forma discursiva y a través de narrativas intenta transmitir.

Por último, se debe aclarar que esta metodología de análisis se hará en función de la consideración de los documentos visuales como aquellos cuya trascendencia es consecuencia de la acción del poder sobre la sociedad, ya que, todo documento es un querer, una voluntad con sus determinadas estrategias que lo hacen posible. Así, siguiendo a Foucault (1968), examinaremos el documento atendiendo menos a sus formalidades, y más de una forma pragmática: las estrategias que hacen el documento, lo que intenta hacer el documento en la sociedad y las consecuencias del documento sobre la sociedad. Sin olvidar que todo documento hace referencia a un pasado y a una selección, pues toda construcción (informativa) tiene sus raíces en una sociedad determinada, compuesta por sus ideales lo que trae como consecuencia diversas exclusiones.

3. Resultados

Las movilizaciones, protestas y problemáticas sucedidas en Gamonal durante los doce días comprendidos entre el 11 y 23 de enero fueron unos sucesos que dieron la vuelta al país, convirtiéndose en asunto de portada para medios de comunicación, de interés para el público en general y de relevante importancia tanto para el gobierno local como estatal. Gamonal, un barrio densamente poblado de Burgos, con 70.000 personas, se movilizó de forma masiva, según Antena 3TV, en contra de la construcción de un bulevar y *parking* subterráneo sobre una de las principales vías arteriales de la zona, en concreto la calle Vitoria. Las razones causales, sin embargo, atendían a una mayor profundidad de análisis en lo que supuso otra nota más de fuerza de los habitantes de una localidad, dentro de un contexto local y nacional problemático de por sí, en cuanto a las deficiencias y problemas económicos, políticos y sociales existentes. He aquí la potencialidad del asunto, tanto para precursores e interesados como para afectados.

Si queremos abordar tal objeto de estudio desde el posicionamiento científico social de la sociología estructuralista de la comunicación, uno de los primeros condicionantes es iniciar el análisis del medio de comunicación de masas y la justificación de la elección del mismo. Procederemos a mostrar los datos de la investigación desde el posicionamiento de la estructura económico-política de tal medio para, a continuación, mostrar los datos relativos al análisis de los contenidos y discursos que emitió.

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A es una empresa raíz dedicada casi exclusivamente a las labores comunicativas a nivel estatal cuya principal empresa filial es Atresmedia Televisión, compuesta por Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega y Atreseries; si bien, contiene otra serie de conjuntos societarios a nivel

empresarial como Atresmedia Radio (Onda Cero, Europa FM y Melodía FM), Atresmedia Cine, Atresmedia Digital, Atresmedia Publicidad y Atresmedia Diversificación (Atresmedia, 2018). En la presente década se ha situado como una de las dos mayores empresas de comunicación en España, formando en competencia con Mediaset un duopolio que absorbe la mayoría del mercado televisivo privado en el país (Medina, 2017).

Si nos remontamos a los datos previos a la cobertura informativa ofrecida sobre el conflicto en el barrio de Gamonal en el año 2013, obtuvo unos ingresos netos totales de 829,8 millones de €, unos 46,1 millones de € de beneficio neto y un share de 28,8% (Atresmedia, 2013) situándose en el coliderazgo con la empresa Mediaset. Por otro lado, si atendemos únicamente a Antena 3TV y sus informativos (nuestro objeto de estudio) en el año 2013, adquirió un 15% de media de espectadores de lunes a domingo, habiendo arrebatado el liderazgo a Telediario 1 de Televisión Española en la franja del mediodía/sobremesa (Barlovento Comunicación, 2014). Datos que se hacen extensibles al año 2018, donde la corporación Atresmedia en su “Informe integrado 2018” muestra una facturación total de 1.042,3 M€ y un beneficio neto ajustado de 125,7 M€. La acción en bolsa tiene un valor de 0,45 € dividendo/acción y un 0,39 € beneficio/acción con 500 contactos con la comunidad financiera según sus propias fuentes. Por otro lado, sus informativos continúan siendo los más vistos del año con un share medio del 14,4%, lo que representa 1.911.000 de audiencia. Estos datos la certifican como una de las cadenas televisivas con más ingresos y audiencia del territorio nacional.

Tras el fallecimiento en 2015 de uno de sus fundadores y máximos accionistas José Manuel Lara Bosch, en la actualidad la presidencia la ocupa José Crehueras y el puesto de consejero delegado Silvio González. La estructura de la propiedad de la corporación (Atresmedia, 2018), nos muestra como principal inversor al Grupo Planeta DeAgostini con un 41,7% sobre el total de las acciones, seguido de RTL Group con un 18,65%, Grupo Imagina con un 4,23%, y un 0,35% de autocartera. El resto del accionariado (35,07%) se compone de capital flotante, es decir, de acciones que circulan en la bolsa de valores y no tienen un dueño de forma fija. Su empresa base y fundadora (Grupo Planeta DeAgostini), regentada por la Familia Lara, antigua propietaria del grupo Planeta, dirige otros medios de comunicación españoles como los periódicos *La Razón*, *ADN*, la radio *OndaCero* y la editora *Prisma* (que edita revistas como *Playboy*, *Psychologies*, *Interiores* e *Historia y Vida*). Tienen más de setenta casas editoriales repartidas por todo el mundo además de inversiones en otros ámbitos alejados de la comunicación como Terráqueo Plan S.L, Cordina Planet S.L o la empresa de capital riesgo Inversiones Hemisferio a través de la cual participa en una gran diversidad de fondos financieros de empresas, entre ellas Vueling, la inmobiliaria Metrópoli, la empresa de juguetes Technoys o el casino de Lloret del Mar. Sin olvidar su porcentaje accionarial del 6% sobre Banco Sabadell, lo que le convierte en el accionista de referencia. También constituyen numerosas fundaciones y premios, que les sirve como estrategia de Marketing y publicidad, entre ellas destaca la Fundación José Manuel Lara, el Premio literario Planeta o la Fundación Atresmedia.

Este pequeño recorrido por los elementos (personas, empresas, inversiones, ingresos, beneficios) que han configurado y configuran a la empresa Atresmedia nos sirve para desvelar diversos aspectos alrededor de la red de relaciones e intereses que se encuentran tras ella. Aunque resulte demasiado obvio, una de las primeras conclusiones que extraemos es el predominio de la búsqueda de beneficios, en una actividad cuya razón de ser es la información. Detrás de las cámaras y la proyección de noticiarios informativos, hay toda una actividad especulativa entre personas por hacerse con el dominio de lo que para ellos es simplemente una empresa lucrativa más dentro de su red

empresarial. Es, el cambio por el que la información se ha convertido en una mercancía de la que diversos grupos de poder económico se sirven para aumentar su capital.

Asistimos cada vez más al periodismo de la especulación y el espectáculo (Chomsky y Ramonet, 2004; Mateos, 2009; Miguel-Sáez, Fernández y Lazkano, 2017), donde las noticias se encuentran mediadas por intereses de empresa, ante unos profesionales del sector que se ven anclados en situaciones de precariedad y escasez de derechos laborales (Martínez y Navarro, 2019). En esta misma dinámica, el proceso de selección de la información a transmitir en los noticiarios es cada vez más asunto de estos grandes agentes de comunicación y de sus intereses corporativos que eligen, criban y extraen de la realidad, la información que estiman oportuna. Es lo que en el lenguaje de la comunicación se llama *agenda-setting* (McCombs y Pla, 2003; Lippman, 2003), el mecanismo por el que se determina la agenda política y social de un territorio, esto es, cuál es la actualidad o el asunto del día.

Lo ocurrido en Gamonal, más allá de escenificar otras movilizaciones masivas sumadas a las ya producidas por el 15-M años antes, que denotan el lento despertar de una mayoría de la población castigada por las fuerzas económico-políticas imperantes, supuso la confirmación de la posible toma del ejercicio de la voluntad política y social de una localidad en cambiar ciertas normas y participar en los procesos políticos que a ellos les atañe. Frente a ello, las fuerzas del capital de Antena 3TV actúan desarrollando una cobertura informativa altamente mediada por sus intereses de mercado. La doble estrategia se basaba en colocar el suceso como asunto prioritario a nivel nacional con el objetivo de promover su deslegitimación, así como obtener beneficios económicos a través de un aumento en su cuota de pantalla (*share*). Esto lo llevaron a cabo, primero, silenciando gran parte de las cuestiones causales que promovieron las movilizaciones; y segundo, construyendo una narrativa que criminalizaba a los colectivos ciudadanos a través de un uso reiterativo de la violencia, a la vez que lo convertía en mero espectáculo televisivo.

Con respecto a la primera estrategia, por ejemplo, obteniendo únicamente la información que nos proyecta Antena 3TV Noticias, se desconoce cuál es la empresa adjudicataria de las obras y quién o quiénes son sus dueños. Datos que sí salieron en otros medios de comunicación. La empresa que consiguió la adjudicación del proyecto de obra para reformar la calle Vitoria fue MBG Ingeniería y Arquitectura S.L., regentada por Antonio Miguel Méndez Pozo, un empresario con una gran influencia a tenor por sus numerosos cargos: Presidente de la Cámara de Comercio, Presidente de la Fundación Atapuerca, Presidente de la Fundación Silos y propietario del *Diario de Burgos*, entre otros. Ha realizado numerosas recalificaciones y obras en la ciudad de Burgos, siendo condenado a la cárcel por un caso de corrupción en el año 1997.

En el caso que nos ocupa en el presente artículo, la adjudicación de las obras estuvo repleta de irregularidades, como la falta de anonimato a la hora de escoger por el jurado institucional tal proyecto empresarial urbanístico o la selección de los candidatos que presupuestaban la obra en los valores económicos más altos (*eldiario.es*, 17/01/2014). El interés de Antena 3TV en no citar el nombre de la empresa o estas irregularidades se debe a una relación de afinidad entre el poder político, económico y mediático. Una relación fácilmente acreditable (*eldiario.es*, 18/01/2014), entre Méndez Pozo, el empresario adjudicatario de las obras, y el Partido Popular, que gobierna en la comunidad autónoma de Castilla y León desde 1987 hasta la actualidad. La vinculación se remonta a la década de los 90 con nombres conocidos como José María Aznar, Juan Vicente Herrera, José Bono, Mariano Rajoy y Ana Patricia Botín. Además, fue quien puso en marcha la delegación autonómica castellano-leonesa para Antena 3. Todo ello fue obviado totalmente por Antena 3TV Noticias en su cobertura informativa.

Por otro lado, en cuanto a la estrategia de criminalización y conformación del espectáculo televisivo, el análisis cuantitativo de los datos atendidos tras la observación metódica de los videos-noticias, nos ha ofrecido algunas vías de conocimiento sobre la cuestión. Los acontecimientos acaecidos en Gamonal, pasaron a ser noticia únicamente cuando comenzaron a producirse en las protestas actos de violencia, a pesar de que el movimiento vecinal llevaba meses de movilizaciones en contra de la decisión del ayuntamiento de transformar la calle Vitoria en un bulevar. A este respecto, véase en la tabla 2 el porcentaje de tiempo total que se dedica a la violencia durante los tres primeros videos que proyecta Antena 3TV en sus telediarios: 70%, 83,10% y 81%.

Tabla 1. Aparición de las categorías en Antena 3TV Noticias

VIDEOS	OBRAS		VIOLENCIA		GOBIERNO/AYTO.		VECINOS		OTROS		TOTAL	
	TIEMPO (s)	% TOTAL	TIEMPO (s)	% TOTAL	TIEMPO (s)	% TOTAL	TIEMPO (s)	% TOTAL	TIEMPO (s)	% TOTAL	TIEMPO (s)	% TOTAL
1	5	6,25	56	70,00	0	0,00	19	23,75	0	0,00	80	100
2	0	0,00	59	83,10	0	0,00	12	16,90	0	0,00	71	100
3	0	0,00	64	81,01	0	0,00	15	18,99	0	0,00	79	100
4	34	35,79	9	9,47	10	10,53	42	44,21	0	0,00	95	100
5	11	7,33	39	26,00	6	4,00	94	62,67	0	0,00	150	100
6	59	44,03	34	25,37	16	11,94	25	18,66	0	0,00	134	100
7	0	0,00	64	67,37	0	0,00	31	32,63	0	0,00	95	100
8	0	0,00	30	15,46	79	40,72	82	42,27	3	1,55	194	100
9	49	33,33	0	0,00	12	8,16	86	58,50	0	0,00	147	100
10	0	0,00	56	73,68	0	0,00	20	26,32	0	0,00	76	100
11	0	0,00	21	17,07	37	30,08	65	52,85	0	0,00	123	100
12	0	0,00	0	0,00	107	61,49	63	36,21	4	2,30	174	100
13	8	16,00	0	0,00	0	0,00	33	66,00	9	18,00	50	100
14	39	48,75	14	17,50	27	33,75	0	0,00	0	0,00	80	100
15	56	39,44	14	9,86	0	0,00	53	37,32	19	13,38	142	100
16	0	0,00	78	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	78	100
17	0	0,00	20	27,03	0	0,00	54	72,97	0	0,00	74	100
18	45	29,61	8	5,26	0	0,00	99	65,13	0	0,00	152	100
19	93	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	93	100
TOTAL	399	19,12	566	27,12	294	14,09	793	38,00	35	1,68	2087	100

Fuente: Elaboración propia.

En la investigación, hemos podido establecer dos explicaciones causales sobre el hecho de que únicamente las movilizaciones se conviertan en noticia cuando aparece la violencia física y que, en consecuencia, el tratamiento informativo adopte ese enfoque:

- La influencia que sobre los medios ejerce la economía de mercado a la hora de realizar sus procesos productivos y organizacionales del trabajo periodístico. Una de las razones más claras es por el agravamiento que se produce de las protestas y su traducción en la realización de la violencia física contra el mobiliario urbano y los agentes de policía. Estas acciones despiertan un interés extra en los medios de comunicación, porque supone darle espectacularidad al acontecimiento, darle una mayor visualidad (condición indispensable en televisión), es decir, la transformación en una unidad con mayor probabilidad de consumo. Se trata de uno de los requisitos primordiales para darle impacto a la noticia y ello enlaza con la agenda mediática de los medios: En la llamada sociología de los emisores, el *newsmaking* (Lozano, 2007; Parra, 2016) y los procesos de trabajo productivo periodístico que atienden a diferentes factores por los que una noticia es más mediática. Otro aspecto a destacar en el tratamiento de los primeros días de las movilizaciones en Gamonal es la inserción de la noticia dentro de un contexto determinado, lo que se llama

framing o enmarcado (McCombs y Pla, 2003; Lippman, 2003). El análisis de los vídeos arroja algunos ejemplos de este mecanismo. En los tres primeros vídeos², vemos una amalgama de comentarios del periodista/locutor acerca de los acontecimientos a los que se suman imágenes y sonidos externos que nos terminan por ofrecer un cuadro de opinión bien configurado. En el primer vídeo, aparecen desde el segundo 12 hasta el 23 una serie de imágenes (de fuego brillante bajo fondo oscuro) que enseñan los destrozos producidos, a la vez que el locutor nos dice entre diversos ruidos de lanzamiento de cristales y piedras: “Deciden cortar el tráfico, hacer barricadas, incendiar contenedores (se silencia y se escucha la voz de alguien por la calle “todo hay que quemar...”) y destrozarse lunas de escaparates, marquesinas y cabinas de teléfono”, terminando con otro grito de alguna persona de la calle “Esto es Burgos, cabrones”.

- Una influencia (*newsmaking* y *gatekeeper*) que dificulta la aparición de los movimientos sociales dentro de la agenda mediática por las propias características que presentan estos, contrarios a las de los *mass media*. Frente a la lógica que prepondera en estos últimos de personalización y liderazgo, poder, previsibilidad del acontecimiento y la sencillez de los temas tratados, los movimientos sociales suponen la conexión de una gran cantidad de voces diversas que de forma colectiva actúan cuestionando los límites del sistema establecido (Offe, 1996; Melucci, 1999). Es por esto que a lo largo de las noticias, Antena 3TV, recurra constantemente a fuentes institucionales (a veces de forma declarada y otras no), tales como la policía o representantes del ayuntamiento, porque aunque incluso muestren numerosas entrevistas a los/as vecinos/as, nunca realizan y extraen información del movimiento vecinal en cuestión. De hecho, y esto es destacable, ni siquiera se muestran a los representantes del movimiento vecinal. En algunos vídeos, observamos a un hombre que toma el micrófono para comunicar a los/as demás vecinos/as sobre los acontecimientos transcurridos, pero nunca se nos es presentado. Esta actividad forma parte, del “falso pluralismo” (Serrano, 2010) y muestra el poco equilibrio informativo en el acceso a las fuentes.

Estos tres primeros días de “conflicto” no es que estén dedicados simplemente a señalar con un mayor detenimiento la violencia física producida, sino que son las mismas noticias en sí las que están articuladas en torno a ella, como elemento alrededor del que gira toda la información sobre el suceso. Un enmarcado o *framing* que se trata a su vez de los primeros signos de criminalización de la protesta, desde la perspectiva de que las movilizaciones y participación de los vecinos/as de un barrio son únicamente visualizadas desde la óptica de ejecución de la violencia física, sin atender al resto de los procesos participativos y asamblearios que están teniendo lugar. Se magnifica, sin estar justificándola aquí bajo ningún concepto, un tipo de violencia, la física, que ocupa un lapso de tiempo breve dentro de todo el proceso conflictivo que está teniendo lugar en el barrio. Antena 3TV Noticias, comienza así su cobertura informativa sobre lo

²Vídeo 1: ANTENA 3TV. Actualizado el 11/01/2014 a las 15:28 horas. Disponible en: http://www.antena3.com/videos-online/noticias/sociedad/detenidaspersonas-disturbios-registrados-burgos-reforma-calle_2014011100026.html

Vídeo 2: ANTENA 3TV. Actualizado el 12/01/2014 a las 17:49 horas. Disponible en: http://www.antena3.com/videos-online/noticias/sociedad/doce-heridos-detenidosdisturbios-burgos_2014011200054.html

Vídeo 3: ANTENA 3TV. Actualizado el 13/01/2014 a las 00:07 horas. Disponible en: https://www.antena3.com/videos-online/noticias/sociedad/siguen-protestas-barrio-burgales-gamonal_2014011200072.html

ocurrido, estableciendo una dicotomía clara entre vecinos/as-movilizaciones violentas y vecinos/as-movilizaciones pacíficas (ver vídeo 2, a los 00:34"). Además, este mecanismo supone un constante en casi todos los capítulos (*priming*), a excepción, como puede observarse en la tabla 2, de los vídeos 9, 12, 13 y 19.

Tabla 2. Proyección de la temática violencia

VÍDEOS	VIOLENCIA	
	TIEMPO (s)	% TOTAL
1	56	70,00
2	59	83,10
3	64	81,01
4	9	9,47
5	39	26,00
6	34	25,37
7	64	67,37
8	30	15,46
9	0	0,00
10	56	73,68
11	21	17,07
12	0	0,00
13	0	0,00
14	14	17,50
15	14	9,86
16	78	100,00
17	20	27,03
18	8	5,26
19	0	0,00

Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, los datos estadísticos totales, reflejados en el gráfico 1, nos muestran que se trata del segundo porcentaje más alto de contenidos informativos dentro de las noticias sobre las movilizaciones producidas en Gamonal, solo por detrás de la categoría/temática *Vecinos*. Lo que supone un 27,12% de contenido total de violencia, traducido en 9:26" dedicados completamente a la violencia.

Gráfico 1. Porcentajes totales de contenidos informativos

Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico 2 se observa que los contenidos sobre violencia (línea temporal) son una constante bastante elevada a lo largo de los telediarios de la cadena televisiva, a pesar de que los incidentes de violencia directa o física solo duraron cinco noches.

Gráfico 2. Línea temporal categórica

Fuente: Elaboración propia.

Además de presentar los valores más altos los tres primeros videos en comparación con el resto de temáticas, posteriormente presenta cada ciertos videos, “picos” o subidas de tiempo bastante notables, lo que nos indica una cierta dinámica de repetición y recordatorio de la violencia dentro del proceso informativo a través de la reiteración en los daños realizados y el énfasis en la indignación y la conmoción. Muy llamativo, resulta en este sentido, la cantidad total de tiempo que se le dedica en el video 16 y, recordemos, el contenido del mismo. En un contexto donde ya se habían paralizado definitivamente las obras y buena parte de las movilizaciones de los vecinos, aparece la noticia sobre un informe policial que delimita a tales grupos antisistema y sus objetivos a realizar dentro del conflicto, por supuesto, totalmente alejados de los intereses de la ciudadanía media o gran mayoría de los vecinos. Esta identificación sobre los grupos violentos contiene también un objetivo que no debe pasarse por alto: la conformación del miedo. Se trata de infundir inseguridad, caos y peligrosidad en el ambiente de las movilizaciones, con el objetivo de atemorizar a los telespectadores (e incluso vecinos/as de Gamonal) para retener la participación, reconducirlos hacia la desmovilización y justificar las actuaciones policiales. Es así que este video junto con todo el sistema de repetición sobre los hechos de violencia directa y sus consecuencias (a través de la muestra de los costes económicos que conllevaban) forma parte de una estrategia discursiva de conectar las protestas vecinales con la violencia física, generando una asociación a través de la repetición por la que los telespectadores acaben vinculando lo ocurrido con la violencia.

En definitiva, el tiempo mínimo que representa la violencia física dentro de todo el proceso real de los acontecimientos en Gamonal, el menor tratamiento sobre los asuntos y actividades del gobierno/ayuntamiento y de las obras, así como la exclusión del resto de aspectos de la movilización, ponen en cuestión la cobertura informativa analizada. Queda aún por incorporar todo aquello que no se ha contabilizado dentro del análisis cuantitativo, porque no se refleja en los contenidos ni es algo manifiesto, sino que se

encuentra latente y que resulta clave para captar el conjunto de valores y puntos de vista que se nos intenta transmitir: esto es, los discursos por los que se guían las noticias.

Podemos analizar el sentido y uso que se hace del lenguaje para conducir las opiniones de los espectadores en diferentes direcciones, según los actores (vecinos y gobierno / ayuntamiento) o temáticas (obras y violencia). Mientras que para describir las actuaciones que realiza el gobierno utilizan palabras y expresiones como “diálogo con los vecinos”, “votación”, “mociones”, “pleno municipal”, “iniciativa”, “favorecer la convivencia” o “ha tomado esa decisión por la paz social”; para referirse a las actuaciones realizadas por los vecinos se refieren “manifestación sin incidentes”, “exigen que no se condenen actos violentos”, “ocupación de forma pacífica”, “presionan”, “protestas”, “movilizaciones” o “barricadas”. Para sintetizar las diferencias de discurso, en la tabla 3 hemos agrupado las expresiones propias (las que emite el barrio) y las de Antena 3TV Noticias. Tras el manto de la información veraz y objetiva, el uso del lenguaje con estereotipos y distintas connotaciones revelan una posición discursiva sobre el conflicto.

Tabla 3. Narrativa y expresiones de Antena 3TV y los propios actores

VECINOS			GOBIERNO / AYUNTAMIENTO		
ACTUACIONES	EXPRESIONES		ACTUACIONES	EXPRESIONES	
	PROPIAS	A3TV Noticias		PROPIAS	A3TV Noticias
protesta	va a ocasionar molestias, caos	no están de acuerdo con este plan	grupo de trabajo	grupos violentos itinerantes	paréntesis, reflexión
movilizaciones	aparcar más lejos	vecinos no de acuerdo con la violencia	propuestas de mejora	Grupos extremistas	Quiere seguir negociando
barricadas	pagar más dinero	los organizadores no se conforman con eso, quieren más	pleno del ayuntamiento	alterar nuestro sistema de convivencia	contrarios a las obras
asambleas	estamos contentos, ésta es la respuesta del barrio	hasta paralización de obras	mociones	más importante convivencia de vecinos que 50 obras	Decisión sorprendente
exigir liberación de sus detenidos	crisis no hay dinero	conflictos entre vecinos	diálogo con los vecinos	Fruto del diálogo	las circunstancias sociales han obligado utilización de las obras para otros fines
manifestación sin incidentes	nos dejen vivir, representamos y luchar	exigir, pese a la mano tendida del ayuntamiento	votación	imposibilidad material de ejecutar esta reforma	da marcha atrás y suspendia definitivamente
exigen que no se condenen actos violentos	no es cierto que la mayoría no quiere el bulevar	innegociable	ha tomado esa decisión por la paz social	hemos decidido paralización definitiva	El ayuntamiento se oponia
presionan	esto no va a parar, estamos seguros de que no va a seguir con las obras	celebran lo que consideran una gran victoria	Pleno municipal votó en contra de una iniciativa	el bulevar no ha sido el problema, ha sido la excusa	
ocupación pacífica y sin incidentes	estoy muy contento, hemos ganado	los vecinos ganan el pulso en la calle	Explicaciones, favorecer la convivencia	alterar de manera violenta	

Fuente: Elaboración propia.

Veamos a continuación el uso de las imágenes como forma de representatividad de los lugares y acontecimientos que evoca sensaciones y sentimientos en los tele-espectadores. En los vídeos-noticias de Antena 3TV, las imágenes complementan la información de los periodistas y los sonidos del ambiente en la calle. Este ensamblaje contribuye a crear, por un lado, espacios de inseguridad y confusión, y por otro, de proximidad y afabilidad, según los actores que en cada momento tengan el protagonismo. La composición de las fotografías destacan por el predominio de imágenes con oscuridad, humo y fuego, personas corriendo, contenedores de basura y vallas separadoras en mitad de una calle que desde un nivel frontal nos hace situarnos en el lugar de los hechos, procurando que la audiencia se posicione directamente en el núcleo de los conflictos violentos y que sienta en primera persona la peligrosidad. El enfoque sobre los encapuchados, la escucha continua de ruidos, alboroto, gritos e incluso los gestos faciales de los presentadores y locutores y tonos de sus voces, nos ofrecen pruebas visuales y auditivas sobre las emociones que quieren otorgarse a las movilizaciones ciudadanas producidas en el barrio de Gamonal: asombro, conmoción, tensión, preocupación, miedo, rabia y rechazo. La narrativa a transmitir, por tanto, es la ausencia de orden y seguridad.

Imagen 1

Fuente: Antena 3TV.

http://www.antena3.com/videos-online/noticias/sociedad/siguen-protetas-barrioburgales-gamonal_2014011200072.html

Imagen 2

Fuente: Antena 3TV.

https://www.antena3.com/noticias/sociedad/importantes-destrozos-burgos-incidentes-reforma-calle_2014011157456aac6584a8f86266005b.html

Estas imágenes o similares se usan de forma repetida, incluso sin pertenecer a los días del conflicto a los que en ese momento se está aludiendo. De un lado están los manifestantes, que se dedican a destruir; de otro, la policía, que intenta salvaguardar el orden. Hasta cuando aparecen asambleas vecinales debatiendo sin ningún tipo de violencia, el uso de las imágenes sigue esta dinámica de simplificación y cliché. La fotografía 4 es representativa en este sentido, desde un nivel cenital se nos coloca en la mirada del policía frente a unos ciudadanos que increpan de forma ostensible. Las intervenciones policiales quedan así justificadas a través de esta cobertura mediática, sin cuestionar la posibilidad de que en determinadas ocasiones se pudieran estar llevando a cabo actos represivos o desproporcionados (González, 2019). De este modo, el medio promueve emociones dirigidas a legitimar el sistema y, por consiguiente, a resaltar los aspectos negativos de las protestas.

Imagen 3

Imagen 4

Fuente: Antena 3TV. https://www.antena3.com/noticias/sociedad/cuarta-noche-disturbios-burgos-construccion-bulevar_2014011457456ad64beb287180b6c711.html

Misma dinámica observamos cuando se proyectan imágenes de los representantes políticos, siempre en ambientes serenos, sin ruidos externos y con claridad de imagen. Los extractos de entrevistas o ruedas de prensa son cuidadosamente seleccionados para el abordaje de palabras que transmitan también sosiego y orden, con intervenciones como “es más importante la convivencia de vecinos que cincuenta obras” o “ha tomado esa decisión por la paz social”. El discurso polariza entre los acontecimientos de quienes desean normalidad y concordia y los “grupos violentos itinerantes” que persiguen “alterar nuestro sistema de convivencia”³.

Por otro lado, las imágenes también interpelan a la esfera de las emociones que se vinculan con la diversión. El entretenimiento es cuestión fundamental para los televidentes de Antena 3TV, y a ello contribuye el tono de espectacularidad constante en sus imágenes. La violencia, en este caso, emerge como el recurso más efectista. Como si de una película de acción se tratara, las imágenes violentas constituyen el elemento más recurrente, que además sirve para abrir muchos de los vídeos-noticias (vídeos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15 y 16) y ocupando altos porcentajes de contenido de los mismos. Imágenes espectaculares realizadas con profundidad de campo, haciendo hincapié en el fuego, el contraste con el fondo oscuro, y los objetos que los manifestantes arrojan. Las grabaciones recogen golpes, gritos, carreras, detenciones, ruidos de bomberos y policía... Un espectáculo donde parece primar el entretenimiento del espectador por encima de la crónica veraz sobre lo ocurrido.

Así pues, una vez descritos los mecanismos de diferenciación y construcción de la información que elaboró Antena 3TV sobre las movilizaciones ocurridas en Gamonal, observamos por medio de las herramientas metodológicas cuantitativas y cualitativas utilizadas, una criminalización del movimiento social y espectacularización mediática del suceso consistentes en: a) el alto y continuo porcentaje de contenidos relativos a la violencia, vinculados directamente con el movimiento ciudadano; b) expresiones y uso de narrativa diferenciadora entre los distintos actores sociales, creando una dicotomía entre lo que irrumpe como una reivindicación desmesurada y agresiva por parte de los vecinos y una posición justa, de diálogo y convivencia por parte de las autoridades; y c) uso de imágenes y sonidos espectaculares relativas al conflicto violento.

³ Vídeo 8: Antena 3TV. Actualizado el 14/01/2014 a las 21:52 horas. Disponible en: https://www.antena3.com/noticias/sociedad/lacalle-mas-importante-convivencia-que-cincuenta-obras-juntas_2014011457456a9e6584a8f862660048.html

4. Discusión y conclusiones

La amplitud de la investigación efectuada nos ha permitido diseñar un marco de análisis lo suficientemente completo para evaluar la cobertura informativa desarrollada por Antena 3TV Noticias sobre las movilizaciones ocurridas en el barrio de Gamonal, de Burgos. Mediante la aplicación de las herramientas metodológicas citadas se han extraído una serie de resultados que profundizan sobre el objetivo inicial marcado: desvelar las subjetividades e intereses constituidos de Antena 3TV Noticias en su labor como constructor y transmisor de discursos a posicionar en la esfera de la opinión pública.

Los resultados muestran que el programa televisivo llevó a cabo una proyección informativa que criminalizaba las acciones de protesta y sus propuestas de transformación de las personas de la citada localidad. Para ello, utilizó diferentes mecanismos de producción periodística, consistentes en:

a) Un alto y persistente porcentaje de contenidos (*priming*) relativos a la violencia. Los resultados cuantitativos demuestran que los contenidos violentos son una constante elevada a lo largo de la cobertura informativa, predominando fuertemente al inicio con el 70%, 83,1% y 81% sobre el total de los 3 primeros vídeos-noticias. Luego continúa, alternando frecuencias más bajas con muy altas a pesar de que los episodios de violencia física ya no sucedían. En total, los contenidos de violencia representan el 27,12% (9:26"), el segundo más alto de toda la cobertura informativa. Un proceso de *priming* que, como establecen McCombs y Pla (2003), permite, a través de la acumulación sobre una información dada, establecer conocimientos previos que influyen los modos de comprensión sobre los temas siguientes a tratar. Conforman así un marco cognitivo que determina la forma de pensar sobre el conjunto, en nuestro caso, a percibir las movilizaciones en Gamonal como violentas.

b) Difusión de expresiones y uso de narrativa diferenciadora entre los diferentes actores sociales en juego. Un análisis discursivo que asume como lo expresado o comunicado proviene de una situación comunicativa desde la que la persona se posiciona, transmitiéndonos mucho más que lo ya explicitado en el predicado de la frase (Callejo, 2009). De esta manera, analizamos como Antena 3TV Noticias construyó una relación dicotómica en la que asignaba, por redacción propia y por selección de fragmentos, categorías de palabras, sonidos e imágenes relacionadas con la violencia. Esto es, destrucción y caos conectados con los vecinos de Gamonal frente a la seguridad, orden y diálogo constructivo de los representantes políticos. Una estrategia que de forma conjunta con los agentes e instituciones del Estado atiende a un proceso de penalización sobre las protestas (González, 2019) para el mantenimiento del sistema y la legitimidad del poder a través del control de la esfera pública (Vera, 2018). En definitiva, el objetivo era deslegitimar la protesta en Gamonal y favorecer las acciones de los agentes de seguridad y representantes políticos.

c) Elaboración de un marco (*framing*) sobre el suceso plenamente vinculado con el contexto de la violencia vecinal donde, además, se excluyen la variedad de causalidades estructurales y prácticas que promovieron el mismo. Esto último, también llamado "espiral del silencio", contribuye a crear un clima de opinión mayoritaria en la medida en que conduce a la sobre-representación de un enfoque y elimina los alternativos o minoritarios (Neumann, 2010). Este mecanismo permitió a Antena 3TV Noticias focalizar la causalidad total de lo

sucedido en la construcción del bulevar y parking en la calle Vitoria, excluyendo el contexto de desigualdad social preponderante en el territorio y la red de relaciones político-económicas encarnada en las actividades del empresario adjudicatario de las obras. Todo ello supone romper con los imprescindibles marcos de diagnóstico e identidad que construye el movimiento social y que articulan sus motivos de acción (Tarrow, 2012). La estrategia de Antena 3TV noticias, en este sentido, era eliminar la subjetividad que los ciudadanos de Gamonal planteaban para su justificar sus actos de protesta, intentando desarticular así uno de sus elementos claves y promover la desmovilización, ya que “si no hay una construcción colectiva del problema difícilmente se activará la acción colectiva” (Martínez, 2017: 50).

Ahora bien, la exposición de los mecanismos y objetivos desarrollados por Antena 3TV Noticias sobre la criminalización y deslegitimación de las protestas de Gamonal nos impele a buscar explicaciones de tipo estructural que muestren la profundidad del fenómeno. Entendemos que, como parte importante del grupo empresarial de comunicación al que pertenece, la primera de ellas tiene directamente que ver con el interés de Antena 3TV Noticias en la obtención y progresiva extensión de beneficios económicos a través de la producción informativa. En ese sentido, el caso de Gamonal adquiere un carácter instrumental dentro de una agenda mediática que entronca con la política y es convertido en producto de consumo para los espectadores. Para ello, se sirvieron de la utilización de contenidos específicos sobre la violencia física, hasta el punto que la movilización surge como *noticia* cuando se producen esos incidentes entre vecinos y policía. La búsqueda de audiencia convierte la información en mercancía (Moura da Silva, 2017), de modo que ya no se trata de comunicar e informar con equilibrio y veracidad sino en hacer que la emisión resulte lo más consumible posible (Lahaye, 2014) y atraiga al máximo número de espectadores. Así, las noticias de Antena 3TV se inundan de un contenido donde prima la espectacularidad, con imágenes y sonidos de acción propias de los formatos de ocio y entretenimiento. Junto con la fragmentación y la simplificación, entre otras, encontramos las que ahora son “las principales características de una información estructuralmente incapaz de distinguir la verdad de la mentira” (Chomsky y Ramonet, 2004: 94). En este marco, el fenómeno que se nos representa a través de esa mediatización constituye las relaciones entre personas y sus procesos de dominación (Debord, 1995).

Su entendimiento como parte del aparato de correlación de fuerzas lo que, precisamente, nos conduce a la segunda explicación estructural de la criminalización ejercida sobre las movilizaciones de Gamonal. Antena 3TV Noticias reproduce discursos de poder contrarios a las acciones críticas realizadas por tal movimiento social, debido a que significaban una fuerte crítica y puesta en cuestión de la organización social, política, económica y cultural instituida en un territorio concreto (Offe, 1996; Melucci, 1999). En nuestra era de la sociedad de la información y el conocimiento, donde las pantallas se postulan como herramienta imprescindible para el manejo y transmisión de la información (Sierra, 2008; Rincón, 2017) y en el que el uso del poder persuasivo a través de la proyección de mensajes cognitivo-(in)materiales (Fumagalli, 2010) a escala global se ha vuelto la piedra angular, los medios de comunicación se articulan como instrumento cultural de los poderes dominantes, codificando la capacidad de estos para mantener estable y legítimo el sistema social instituido a través de la proyección de discursos y narrativas. En este sentido, si el movimiento social de Gamonal, en el fondo, cuestionaba el *modus operandi* democrático institucionalizado en pos de un cambio en el modelo de participación ciudadana, ello significaría una posible subversión en la correlación de fuerzas

existentes y la pérdida de control que ostentan sobre el territorio la descrita red dominante. Atresmedia parte desde la premisa de un orden pre-configurado existente e inmóvil, sobre el que traspasar sus límites hacia el cambio es algo inconveniente a la par que penalizado. Se presiona y destruye a las personas que cuestionan el orden establecido, a aquellos que pretenden transformar el *status quo* de la sociedad. Se establece así, desde el medio, todo un proceso de criba y filtrado que dicotomiza a los grupos de individuos en culpables/indignos y víctimas/dignas donde las definiciones de dignidad se basan en la utilidad y la atención al sistema. Este mecanismo, como hemos comprobado, es el que se da precisamente en la cobertura informativa que sobre el suceso de Gamonal realiza Antena 3TV. Su diferenciación y señalización de un grupo denominado *antisistema*, no hace sino corroer el proceso participativo llevado a cabo por los vecinos en aras de favorecer los intereses institucionales y del mercado.

Los resultados y reflexiones anteriores nos trasladan, por tanto, al desvelamiento de los intereses estratégicos que tiene Atresmedia en dos flujos (información como mercancía y herramienta para la reproducción) que diferenciamos pero que van altamente concatenados y se retroalimentan: el trato de la información como mercancía conlleva tras de sí unos intereses vinculados a la obtención de beneficios, intereses que, en síntesis, son aquellos tendentes al mantenimiento y legitimación del conjunto de normas organizacionales y de pensamiento que posibilitan su posición social en la estructura jerárquica de la que se compone la sociedad para la acumulación de esos beneficios. De igual modo, el ejercicio del dominio del poder, está estrechamente vinculado en nuestras sociedades capitalistas al control de la esfera de lo económico.

Estas conclusiones suponen respecto al campo de la sociología de la comunicación un indicio importante para el estudio de la democratización comunicativa en la disputa por el espacio mediático. Aunque Internet ha supuesto, en cierto modo, una ruptura parcial de esta barrera propiciando un mayor flujo comunicacional, ello no debe evitarnos hacernos ver el control y los modos de producción masivos existentes sobre la información y el conocimiento. Esta referencia sobre la comunicación nos acerca al materialismo de la comunicación, es decir, a como la tenencia sobre los medios determina claramente la fuerza o poder de transmisión de las ideas, así como del aumento de las posibilidades de que estas influyan sobre los individuos. Esto es, la capacidad para seleccionar una información determinada y convertirlo en asunto de la cosa pública (*agenda-setting*: agenda mediática, agenda pública) silenciando y excluyendo opiniones (espiral del silencio) a la vez que influyendo en cómo pensar esos temas marcados (*framing, priming*). La pregunta sobre quiénes tienen acceso al poder comunicacional y las formas de ese ejercicio de poder son fundamentales, pues nos determinan la escasa libertad en el acceso al discurso como paso previo a la aceptación de esta limitación y al desvelamiento de los intereses que hay tras él.

Sin embargo, el propósito de este trabajo no es caer en derrotismos. Al contrario, su intención es, a través del análisis de un caso práctico, evidenciar la realidad existente y abrir nuevos caminos a la comunicación. Unos caminos que nos lleven a preguntarnos sobre los intereses que tienen los medios de comunicación y observar críticamente la información que se nos proporciona. Explorando esta vía de la comprensión de la estructura actual de la comunicación y de sus procesos de construcción y control sobre la información podremos comenzar a buscar alternativas.

5. Bibliografía

Alonso, L., Casero, A., (2018). "Communication of European populist leaders on Twitter: agenda setting and the 'more is less' effect". *El profesional de la información*, 27 (6), 1193-1202. <https://doi.org/10.3145/epi.2018.nov.03>

- Aranda, M. (2016). "Internet, neozapatismo y movimientos sociales en Europa: dinámicas organizacionales e infraestructuras comunicacionales para la resistencia". En Ramírez M.A (ed.) *Movimientos sociales en México: apuntes teóricos y estudios de caso*, Ciudad de México, UAM, pp.225-244
- Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicación S.A. (2018). *Informe integrado 2018*. Recuperado de: <https://www.atresmediacorporacion.com/informe-anual/2018/esp/index.html>
- Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicación S.A. (2013). *Informe anual y de responsabilidad corporativa, 2013*. Recuperado de: <http://www.atresmediacorporacion.com/informe-anual/2013/>
- Baricco, A. (2008). *Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación*. Barcelona, Editorial Anagrama.
- Barlovento Comunicación (2014). *El comportamiento de la audiencia televisiva: Agosto 2014*. Recuperado de: <https://www.barloventocomunicacion.es/>
- Bolz, N. (2006). *Comunicación mundial*. Buenos Aires, Katz.
- Callejo, J. (ed.). (2009). *Introducción a las técnicas de investigación social*. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces.
- Carrera, P. (2018). "Estratagemas de la posverdad". *Revista Latina de Comunicación Social*, 73, 1469-1482.
- Chomsky, N. y Ramonet, I. (2004). *Cómo nos venden la moto. Información, poder y concentración de medios*. 18ª edición, Barcelona, Icaria.
- De Moraes, D. (ed.). (2007). *Sociedad mediatizada*. Barcelona, Gedisa.
- Debord, G. (1995). *Sociedad del espectáculo*. Santiago de Chile, Ediciones Naufragio.
- Della Porta, D. y Diani, M. (2011) *Los movimientos sociales*. Madrid, Editorial Complutense.
- eldiario.es* (17/01/2014). "Así se adjudicó la obra del bulevar de Gamonal", Blog de Ignacio Escolar, disponible en: https://www.eldiario.es/escolar/Exclusiva-adjudico-obra-bulevar-Gamonal_6_219138085.html
- eldiario.es* (18/01/2014). "Las relaciones de Méndez Pozo, 'el jefe' de Burgos", disponible en: https://www.eldiario.es/politica/FOTOGALERIA-amistades-Mendez-Pozo-Burgos_12_219198083.html
- Fumagalli, A. (2010). *Bioeconomía y capitalismo cognitivo. Hacia un nuevo paradigma de acumulación*. Madrid, Traficantes de sueños.
- Foucault, M. (1968). *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- García, J. y Calvo, K. (2019). "Repressing the masses. Newspapers and the securitisation of youth dissent in Spain". *Revista Internacional de Sociología*, 77 (4), e143.
- González, I. (2019). "La violencia simbólica y la penalización de la protesta". *Revista Internacional de Sociología*. 77 (4), e138.
- Lahaye, R.M (2014). "Montaje y desmontaje de un espectáculo. Apuntes sobre la guerra mediática contra Cuba". En Sel. A (ed.) *La comunicación mediatizada: hegemonías, alternativas, soberanías*. Buenos Aires, CLACSO, pp. 97-114.
- Lippman, W. (2003). *Opinión Pública*. Madrid, Cuadernos de Langre.
- López, P.C., Vásquez, J. (2018). "Agenda temática y Twitter: elecciones presidenciales en América Latina durante el período 2015-2017". *El profesional de la información*, 27 (6), 1204-1214. <https://doi.org/10.3145/epi.2018.nov.04>
- Lozano, J.C. (2007). "Newsmaking y gatekeeping: cómo se producen las noticias". En Igartua, J.J., y Muñiz, C. (Ed.), *Medios de comunicación, Inmigración y Sociedad*. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, pp. 17-34.

- Martín-Barbero, J. y Corona, S. (2017). *Ver con los otros. Comunicación intercultural*. Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica.
- Martínez, L., Navarro, C. (2019). “Características de los periodistas online españoles: consolidación de una profesión en un contexto de crisis económica”. *Revista Latina de Comunicación Social*, 74, 1014-1030.
- Martínez, M., Saperas, E. (2016). “Objetos de estudio y orientación metodológica de la reciente investigación sobre comunicación en España (2008-2014)”. *Revista Latina de Comunicación Social*, 71, 1.365-1.384.
- Martínez, P. (2017). “Apuntes para el estudio de los movimientos sociales”. En Gallardo, L.R (Ed.), *Movimientos sociales del México contemporáneo: Denuncia, resistencia, construcción de alternativas*. Guadalajara, Universidad de Guadalajara, pp. 17-32.
- Mateos, J. (2009). “La información como espectáculo en el nacimiento de la televisión privada española (1990-1994)”. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 15, 315-334.
- Mattelart, A. (2006) *Diversidad cultural y mundialización*. Barcelona, España, Paidós Comunicación.
- McAdam, D; Tarrow, S; Tilly, C; (2005). *Dinámica de la contienda política*. Barcelona, Editorial Hacer.
- McCombs, M., Luna Pla, I. (2003). *Agenda-Setting de los Medios de Comunicación*. Ciudad de México, Universidad Iberoamericana.
- Medina, M., Labio, A. (2019). “Concentración en productoras televisivas y capital internacional en la televisión privada española: Antena 3 y Telecinco”. *Revista Latina de Comunicación Social*, 74, 857-872.
- Medina, M. (2017). “La homogenización de contenidos en el duopolio privado de televisión en España: Atresmedia y Mediaset”. *Zer*, 22 (43), 31-52. <https://doi.org/10.1387/zer.17760>
- Melucci, A. (1999). *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México, Colegio de México.
- Miguel-Sáez, A., Fernández, A. y Lazkano, I. (2017). “La espectacularización de la información política. El caso de *El País* en las elecciones estadounidenses de 2016”. *Revista Latina de Comunicación Social*, 72, 1131-1147.
- Moura da Silva, D. M. (2017). “Communication and culture in the business core”. *Teknokultura*, 14 (2), 323-338. <http://dx.doi.org/10.5209/TEKN.56493>
- Navarro, V. (2015). *Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante*. Barcelona, Anagrama.
- Neumann, E. (2010). *La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social*. Barcelona, Paidós Ibérica
- Offe, C. (1996). *Partidos Políticos y nuevos movimientos sociales*. Madrid, Editorial Sistema.
- Parra, P. (2016). “Los gatekeepers y los recursos de la investigación. Viejos desafíos y nuevas perspectivas en el tiempo de los big data”. *Revista Colombiana de Sociología*, 39(2), 221-240.
- Pleyers, G. (2016). “Internet y las plazas: activismo y movimientos de la década 2010”. En Ramírez M.A (ed.) *Movimientos sociales en México: apuntes teóricos y estudios de caso*, Ciudad de México, UAM, pp. 165-178.
- Postic, M., Ketele, J.M. (2000). *Observar las situaciones educativas*. Madrid, España: Narcea Ediciones
- Rincón, O. (2017). “Periodismo mutante y bastardo”. *Revista CS*, 22, 15-31.

- Scolari, C. (2013). *Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan*. Barcelona, Deusto.
- Serrano, P. (2010). *Traficantes de Información: la historia oculta de los grupos de comunicación españoles*. Madrid, Editorial Foca.
- Sierra, F. (ed.). (2008). *Teoría crítica y comunicación. Lecturas y fundamentos para el análisis*. Madrid, Visión Libros.
- Tarín, A. (2018). “Comunicación, ideología y poder: Anotaciones para el debate entre la Teoría de la Propaganda Intencional y la Teoría de la Reproducción Espontánea de la Propaganda”. *Comunicación y sociedad*, 32, 191-209.
- Tarrow, S. (2012). *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid, Alianza Editorial.
- Toscano, E. (2016). “Yo soy mi revolución personal”: Web 2.0, subjetividad y activismo en el Movimiento Viola en Italia. En J. Candón y L. Benítez (Eds.), *Activismo digital y nuevos modos de ciudadanía: una mirada global*. Barcelona, Institut de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona, pp.110-145.
- Túñez, J.M., Toural, C., Cacheiro, S. (2018). “Uso de bots y algoritmos para automatizar la redacción de noticias: percepción y actitudes de los periodistas en España”. *El profesional de la información*, 27, (4), 750-758. <https://doi.org/10.3145/epi.2018.jul.04>
- Van Dijk, T.A. (2011). *Sociedad y discurso. Cómo influyen los contextos sociales sobre el texto y la conversación*. Barcelona, España: Editorial Gedisa.
- Vázquez Liñán, M. (2017). “Propaganda, Perception Management and”. En P. Joseph (ed.), *The SAGE Encyclopedia of War: Social Science Perspectives*. Nueva York: Sage.
- Velásquez, A., Renó, D., Beltrán, A.M., Maldonado, J. C., Ortiz León, C. (2018). “De los mass media a los medios sociales: reflexiones sobre la nueva ecología de los medios”. *Revista Latina de Comunicación Social*, 73, 583-594.
- Vera, M.A. (2018). “Esfera pública y legitimidad del poder”. *Comuni@acción*, 9 (2), 110-119.
- Wagner, W., Hayes, N., Flores, F. (ed.). (2011). *El discurso de lo cotidiano y el sentido común. La teoría de las representaciones sociales*. Barcelona, Anthropos.

* * *

Miguel Rodríguez Guerrero es Licenciado en Sociología por la Universidad del País Vasco, Diplomado en Trabajo Social, Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo por la Universidad Pablo de Olavide y doctorante de Ciencias Jurídicas y Políticas. Especializado en el estudio de movimientos sociales y comunicación, ha ejercido como docente en varias universidades de México y realizado estancia de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Evaristo Barrera Algarín es Prof. Titular en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide y Profesor Tutor de la UNED. Director Académico del Máster en Dirección de Centros Sociales de Personas Mayores. Especializado en Metodología del Trabajo Social, con numerosas publicaciones e investigaciones en el terreno de lo social. Actualmente es Director del Grupo de Investigación oficial PAIDI Sej-608 en Trabajo Social y Nuevas Tecnologías.